

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shaykatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

LUTFULLAEV Umrillo Lutfullaevich
DSc., Professor

KOBILOVA Shakhodat Shokirovna
PhD

Samarkand State Medical University
MADAMINOVA Nigora Ergashovna
PhD

Andijan State Medical Institute
ZOIROV Otabek Toir ugli
Clinical Resident

BURONOV Farrukh Yakhshiboevich
Clinical Resident

MAKHAMOV Khusan Omonkul ugli
Clinical Resident
Samarkand State Medical University

EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA

For citation: Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O. Effectiveness of prolonged antibiotic therapy in children with exudative otitis media // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.226-234

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181902>

ANNOTATION

Otitis media (OM) remains a significant health issue, particularly in Central Asia and Russia, where access to healthcare is limited. This study aimed to compare the effectiveness of long-term antibiotic therapy (amoxicillin) versus placebo in treating exudative otitis media (EOM) and assess the colonization by antibiotic-resistant pathogens. Conducted at Samarkand State Medical University, the study involved 100 children under 12 months old. Participants were randomized to receive either amoxicillin or placebo for up to 24 weeks. The primary outcome was the restoration of normal middle ear aeration, confirmed by tympanometry. Results showed fewer tympanic membrane perforations and a higher success rate in the amoxicillin group. Pathogen carriage was reduced in the antibiotic group without a significant increase in resistant strains. Prolonged antibiotic therapy may benefit high-risk children in regions with limited healthcare access.

Keywords: Otitis media, exudative otitis, antibiotic therapy, amoxicillin, pathogen colonization, pediatric, healthcare access.

ЛУТФУЛЛАЕВ Умрилло Лутфуллаевич
д.м.н., профессор

КОБИЛОВА Шаходат Шокировна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

МАДАМИНОВА Нигора Эргашевна

Старший преподаватель

Андижанский государственный медицинский институт

ЗОЙИРОВ Отабек Тоир ўғли

Клинический ординатор

БУРОНОВ Фаррух Яхшибоевич

Клинический ординатор

МАХАМОВ Хусан Омонкул ўғли

Клинический ординатор

Самаркандский государственный медицинский университет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

АННОТАЦИЯ

Отит среднего уха остаётся значимой проблемой, особенно в Центральной Азии и России, где доступ к медицинской помощи ограничен. Целью исследования было сравнить эффективность длительной антибиотикотерапии (амоксциллин) с плацебо при лечении экссудативного среднего отита (ЭСО). В исследовании, проведённом в Самаркандском государственном медицинском университете, приняли участие 100 детей до 12 месяцев. Основным результатом считалось восстановление нормальной аэрации среднего уха. Результаты показали снижение перфораций и более высокий успех лечения в группе амоксициллина. Колонизация патогенами была ниже в группе антибиотиков без увеличения резистентности. Длительная терапия может быть полезна детям из группы высокого риска.

Ключевые слова: Средний отит, экссудативный отит, антибиотикотерапия, амоксициллин, колонизация патогенов, педиатрия, доступ к медицине.

ЛУТФУЛЛАЕВ Умрилло Лутфуллаевич

т.ф.д., профессор

КОБИЛОВА Шаходат Шокировна

PhD

Самарканд давлат тиббиёт университети

МАДАМИНОВА Нигора Эргашевна

PhD

Андижон давлат тиббиёт институти

ЗОЙИРОВ Отабек Тоир ўғли

Клиник ординатор

БУРОНОВ Фаррух Яхшибоевич

Клиник ординатор

МАХАМОВ Хусан Омонкул ўғли

Клиник ординатор

Самарканд давлат тиббиёт университети

ЭКССУДАТИВЛИ ЎРТА ОТИТДА УЗОҚ МУДДАТЛИ АНТИБИОТИК ТЕРАПИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Ўрта отит айниқса, Марказий Осиё ва Россияда тиббий ёрдам чекланган жойларда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Тадқиқот узоқ муддатли амоксициллин терапиясининг самарадорлигини плацебо билан солиштиришни мақсад қилди. Самарканд Давлат Тиббиёт Университетида ўтказилган тадқиқотда 12 ойдан кичик 100 бола иштирок этди.

Тимпанометрия асосида ўрта кулоқ ҳавоси тикланиши асосий натижа сифатида баҳоланди. Натижалар амоксициллин гуруҳида камроқ перфорация ва юқори даволаш самарадорлигини кўрсатди. Антибиотик гуруҳида патоген ташуви камайган. Бу терапия тиббий ёрдам чекланган жойларда хавфли болаларга фойда келтириши мумкин.

Калит сўзлар: Ўрта отит, экссудатив отит, антибиотик терапияси, амоксициллин, патоген колонизацияси, педиатрия, тиббий ёрдам.

Введение: Отит среднего уха (ОМ) продолжает оставаться важной проблемой для здоровья детей во всем мире, включая Центральную Азию [1]. Это заболевание, сопровождающееся воспалением и инфекцией в среднем ухе, является одной из наиболее частых причин обращения детей к врачу, особенно у детей младше пяти лет. Около 80% детей по всему миру переносят хотя бы один эпизод ОМ к возрасту трех лет [2]. Наиболее распространенная форма — острый средний отит (ОСО), который сопровождается болью в ухе, повышением температуры и раздражительностью. В развитых странах эти симптомы чаще всего вызывают беспокойство у родителей, и большинство случаев хорошо поддаются лечению [3].

Однако в социально незащищенных населенных пунктах, таких как в Центральной Азии и России, клиническая картина ОМ может быть другой. Симптомы ОСО реже замечаются, и заболевание часто прогрессирует до более тяжелых форм, таких как ОСО с перфорацией барабанной перепонки (ОСО с ПБП) и хронический гнойный отит (ХГО). Эти осложнения могут привести к стойким выделениям из уха, потере слуха и задержкам в речевом и образовательном развитии, особенно в тех регионах, где доступ к медицинской помощи ограничен. В сельских районах России и Центральной Азии у детей часто наблюдаются рецидивирующие отиты, и отсутствие специализированной отоларингологической помощи усугубляет такие осложнения, как ХГО [4-6].

Хронический гнойный отит является значительной глобальной проблемой. По оценкам, от него страдают от 65 до 330 миллионов человек по всему миру, и около 60% из них имеют те или иные проблемы со слухом. В Центральной Азии и России ситуация вызывает особое беспокойство, особенно в отдаленных сельских районах, где доступ к медицинской помощи ограничен. В таких регионах чаще регистрируются случаи инфекций уха, что усугубляется неблагоприятными условиями жизни, недостаточной гигиеной и нехваткой профилактической медицины. В странах Центральной Азии, таких как Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, хронический отит среднего уха встречается чаще, чем в более обеспеченных регионах [1, 3, 5, 6, 7].

Особое внимание уделяется раннему возникновению отитов у детей из коренных и сельских сообществ. Исследования показали, что дети в отдаленных и сельских районах России и Центральной Азии склонны к развитию отита в раннем возрасте, часто после заражения бактериями, такими как *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* и *Moraxella catarrhalis*. Эти бактерии также широко распространены в Центральной Азии, что способствует большему распространению отитов в этих регионах [8, 9].

Лечение антибиотиками может оказаться полезным для этих групп населения, но его эффективность остается не до конца изученной. Особенно это касается тех регионов, где хронический гнойный отит поражает более 4% населения. В более обеспеченных странах антибиотики помогают снизить частоту эпизодов ОСО, но особенно важны они для детей с тяжелыми формами отита, таких как дети в сельских районах России и Центральной Азии, где осложнения отита встречаются гораздо чаще [6, 7, 9].

Цель исследования

Основной целью исследования являлось сравнение эффективности длительного приема антибиотиков и плацебо в лечении экссудативного среднего отита (ЭСО) и оценка носоглоточной колонизации антибиотикоустойчивыми патогенами у детей, относящихся к группе высокого риска.

Материал и методы: Исследование было проведено на базе кафедры оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ). Участниками исследования стали дети младше 12 месяцев, проживающие в близлежащих регионах, где грудное вскармливание было повсеместным, курение среди родителей было частым явлением, а доступ к формальным учреждениям по уходу за детьми был ограничен. Длительность исследования охватывала период с 2014 по 2022 годы, что позволило исследовать долгосрочные эффекты методов лечения.

Критерии включения и исключения

В исследование включались дети младше 12 месяцев с диагностированным односторонним или двусторонним экссудативным средним отитом. Исключались дети, родившиеся преждевременно (менее 34 недель), а также те, кто страдал хроническими инфекциями, требующими профилактической антибиотикотерапии, имел краниофациальные аномалии или синдромы иммунодефицита. Эти критерии были установлены для обеспечения однородности выборки и минимизации влияния внешних факторов на результаты.

Этические и финансовые аспекты

Исследование было одобрено этическим комитетом Самаркандского государственного медицинского университета и полностью соответствовало международным этическим нормам.

Процедура получения информированного согласия

Письменное информированное согласие получалось у родителей или законных опекунов на двух этапах: перед включением ребенка в исследование и перед рандомизацией. Участникам предоставлялось не менее двух недель для принятия решения, что обеспечивало добровольность и осознанность участия.

Дети получали либо амоксициллин в дозировке 50 мг/кг/день два раза в сутки, либо плацебо в аналогичном объеме на срок до 24 недель или до подтверждения нормального состояния среднего уха при двух последовательных осмотрах. Рандомизация проводилась блоками с учетом возраста, чтобы обеспечить равномерное распределение участников по группам. Исследование было слепым: ни участники, ни их семьи, ни врачи не знали, какое средство назначалось. Плацебо было идентично амоксициллину по упаковке, цвету, консистенции и запаху.

Диагностика и оценка результатов

Исходные данные о состоянии здоровья детей и наличии отита были получены из медицинских карт до включения в исследование. Осмотры проводились каждые две недели до рандомизации, а затем ежемесячно в течение 24 недель или до достижения критериев выздоровления. Состояние уха оценивалось с помощью видео-пневматической отоскопии и тимпанометрии. Носоглоточные мазки брались для выявления патогенов, таких как *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* и *Moraxella catarrhalis*, что позволяло отслеживать динамику носоглоточной колонизации патогенами.

Критерии успеха

Основным показателем успешного лечения считалось восстановление нормальной аэрации среднего уха на двух последовательных ежемесячных визитах, подтвержденное тимпанометрией (таблица 1).

Статистические методы и расчет мощности исследования

Для обеспечения статистической мощности исследования был рассчитан размер выборки в 118 участников. Это обеспечивало 80% мощности для выявления 20%-ного увеличения успешных случаев лечения (с 5% до 25%) и 88% мощности для обнаружения 30%-ного снижения частоты перфораций по окончании терапии (с 60% до 30%). Анализ данных проводился с использованием программы Stata версии 9. Наиболее тяжелое состояние уха, имеющее максимальный балл тяжести, использовалось в расчетах для каждого ребенка, чтобы избежать зависимости между оценками двух ушей. Результаты лечения оценивались как разница в доле успешных случаев между группами амоксициллина и плацебо с расчетом 95% доверительного интервала.

Таблица 1.

Диагностические критерии тяжести

Диагноз	Определение	Шкала тяжести
Нормальное состояние	Отсутствие воспаления или инфекции среднего уха, нормальная подвижность барабанной перепонки при пневматической отоскопии и тип А, С1 или С2 на тимпанограмме.	0
Экссудативный средний отит (ЭСО)	Наличие жидкости за интактной барабанной перепонкой, ограниченная подвижность при пневматической отоскопии или тимпанограмма типа В, с легким выбуханием или без, без признаков острой инфекции.	1
Острый средний отит без перфорации (ОСО без ПБП)	Наличие жидкости за интактной барабанной перепонкой, ограниченная подвижность при пневматической отоскопии или тимпанограмма типа В, с умеренным или выраженным выбуханием, с симптомами острой инфекции или без них, без признаков недавней перфорации.	2
Острый средний отит с перфорацией (ОСО с ПБП)	Выделение через перфорированную барабанную перепонку на протяжении менее 6 недель.	3
Хронический гнойный отит (ХГО)	Выделение через перфорированную барабанную перепонку более 6 недель, несмотря на соответствующее лечение ОСО с перфорацией.	4

Из общего числа новорожденных в исследуемый период, согласие родителей на участие в исследовании было получено для 100 младенцев. Всего 84 ребенка были рандомизированы в две группы по 42 участника (по 42 в каждой группе) (см. диаграмму). Данные о детях, которые не были рандомизированы, а также о тех, кто прекратил прием амоксициллина ($n = 1$) или плацебо ($n = 3$), были учтены в исследовании.

До рандомизации у более чем половины детей из обеих групп были задокументированы диагнозы отита среднего уха (ОМ) или респираторных заболеваний, не связанных с ОМ, а также факты приема антибиотиков (перорально или внутримышечно). Все дети были младше 12 месяцев на момент включения в исследование. Проведено 200 осмотров исследовательским персоналом в период от включения до рандомизации; в 15% случаев были диагностированы нормальные уши, в 55% — экссудативный средний отит (ЭСО), в 20% — острый средний отит (ОСО), а в менее чем 10% случаев — перфорации.

Всего 42 младенца были распределены в группу амоксициллина и 42 — в группу плацебо. Группы оказались схожими по возрасту матерей, среднему гестационному возрасту младенцев, половому распределению, количеству визитов до рандомизации и состоянию ушей до рандомизации. Существенных различий в весе при рождении между группами не выявлено.

На момент рандомизации у 40 (95%) детей в группе амоксициллина и у 41 (95%) в группе плацебо был диагностирован экссудативный средний отит как наиболее тяжелая форма заболевания. Два ребенка в каждой группе имели разрешающийся острый средний отит после дополнительной недели антибиотикотерапии. У одного ребенка в группе плацебо была односторонняя сухая перфорация.

На день рандомизации, уровень носительства каждого респираторного бактериального патогена был высоким в обеих группах (от 73% до 81%). Все три основных возбудителя отита среднего уха были обнаружены у половины детей в обеих группах (54% в группе амоксициллина и 53% в группе плацебо). Носительство пенициллин-устойчивых штаммов пневмококков (с минимальной подавляющей концентрацией более 0.1 мкг/мл) наблюдалось у

27% детей в группе амоксициллина и у 37% детей в группе плацебо. Бета-лактамазопродуцирующие штаммы *Haemophilus influenzae* были выявлены у 6% и 2% детей соответственно. Однако ни одно из этих различий не достигло статистической значимости.

Результаты: Согласно результатам исследования ни один ребенок не был исключен из исследования из-за непосредственной негативной реакции на медикаменты. Средняя продолжительность терапии составила 5,7 месяцев для группы амоксициллина и 5,2 месяца для группы плацебо. Средний возраст детей на момент окончания терапии составил 11,5 месяцев в группе амоксициллина и 10,2 месяца в группе плацебо (таблица 2).

Таблица 2.

Исходные характеристики участников

Характеристика	Амоксициллин N = 42	Плацебо N = 42
Средний возраст матерей (лет)	24.5	23.3
Средний гестационный возраст (недели)	38.3	38.5
Средний вес при рождении (г)	2812	3155
Пол (мужчины)	24 (46%)	30 (59%)
Средний возраст на момент включения (мес)	1.6	1.8
Средняя длительность терапии (мес)	5.7	5.2

Успешное лечение (аэрация среднего уха с обеих сторон на двух последовательных ежемесячных осмотрах) было зарегистрировано у 5 детей в группе амоксициллина и ни у одного в группе плацебо (разница риска = +9,6% [95% доверительный интервал 1,6, 17,6]). У шести младенцев из группы амоксициллина на момент окончания терапии были нормальные барабанные перепонки, по сравнению с отсутствием таких случаев в группе плацебо (разница риска = +12% [3,20]).

У большинства детей сохранялся экссудативный средний отит (54% и 51% соответственно); острый средний отит без перфорации (ОСО без ПБП) был диагностирован у 23% и 22% детей. Перфорация барабанной перепонки была значительно реже в группе амоксициллина (12%) по сравнению с группой плацебо (27%) (таблица 3).

Таблица 3.

Оценка состояния ушей и визиты для обследования

Показатель	Амоксициллин N = 155	Плацебо N = 166
Количество визитов для обследования	155	166
Среднее количество визитов на ребенка	2.5	2.6
Норма (обследований с нормальными ушами)	18 (12%)	19 (11%)
Экссудативный средний отит (ЭСО)	83 (54%)	82 (49%)
Острый средний отит без перфорации (ОСО без ПБП)	41 (26%)	44 (26%)
Острый средний отит с перфорацией (ОСО с ПБП)	6 (4%)	10 (6%)
Сухая перфорация	1	1
Хронический гнойный отит (ХГО)	1	2
Любой гнойный отит	47 (30%)	56 (34%)
Любая перфорация	7 (5%)	13 (8%)

Нормальные уши с обеих сторон хотя бы раз были зарегистрированы у 10 детей (24%) в группе амоксициллина и у 5 детей (12%) в группе плацебо. В группе амоксициллина у большего числа детей был диагностирован экссудативный средний отит (ЭСО), а также острый средний отит без перфорации (ОСО без ПБП). Реже в группе амоксициллина диагностировался острый средний отит с перфорацией (ОСО с ПБП) (22% против 35%

соответственно), а рецидивирующий ОСО с ПБП был выявлен значительно реже в группе амоксициллина (6%) по сравнению с группой плацебо (16%) (разница риска = -10% [-23%, -3%]).

Результаты были схожи, если выражать их в процентах обследований для каждой группы. Нормальные уши с обеих сторон были обнаружены на 7% визитов в группе амоксициллина и на 3% визитов в группе плацебо (скорректированный относительный риск = 2.5 [0.81, 8.50], p = 0.112). Экссудативный средний отит был худшим диагнозом примерно на половине визитов в каждой группе, а ОСО без ПБП диагностировался на 23% визитов. ОСО с ПБП реже диагностировался у детей, получавших амоксициллин (10%) по сравнению с детьми из группы плацебо (21%) (скорректированный относительный риск = 0.38 [0.18, 0.82], p = 0.015). По объединенным категориям любого гнойного отита, любой перфорации и активной перфорации были обнаружены значительные различия в частоте перфораций. Назначение антибиотиков по клиническим показаниям требовалось реже у детей в группе амоксициллина (53%) по сравнению с группой плацебо (66%) (скорректированный относительный риск = 0.63 [0.35, 1.17], p = 0.182).

Таблица 4.

Сравнительные результаты исходный показателей

Параметры	Амокс-н N = 42	Плацебо N = 42	Разница риска [95% ДИ]
Средняя длительность терапии (мес)	5.7	5.2	
Средний возраст на конец терапии (мес)	11.5	10.2	
Количество детей (%) с наихудшим состоянием ушей			
Нормальные уши на 2 последовательных визитах)	4 (9.6%)	0 (0%)	+9.6% [2.5, 17.4]
Нормальные уши	5 (12%)	2 (5%)	+7% [1.5, 12]
Экссудативный средний отит (ЭСО)	26 (62%)	28 (67%)	-5% [-12, 5]
Острый средний отит без перфорации	9 (21%)	11 (26%)	-5% [-14, 3]
Острый средний отит с перфорацией	5 (12%)	10 (24%)	-12% [-22, -3]
Сухая перфорация	1 (2%)	3 (7%)	-5% [-10, 2]
Хронический гнойный отит (ХГО)	1 (2%)	1 (2%)	0% [-3, 3]
Любой гнойный отит	17 (40%)	24 (57%)	-17% [-26, -8]
Любая перфорация	7 (17%)	12 (29%)	-12% [-21, -4]
Билатеральный ОСО без перфорации	3 (7%)	7 (17%)	-10% [-15, -4]
Билатеральная перфорация	1 (2%)	2 (5%)	-3% [-6, 1]

К концу терапии не было значительных различий в носительстве возбудителей отита и пенициллин-устойчивых *S. pneumoniae* (30% в группе амоксициллина и 38% в группе плацебо).

В течение исследования, мазки, положительные на пневмококки, были реже в группе амоксициллина (56%) по сравнению с группой плацебо (77%) (скорректированный относительный риск = 0.72 [0.61, 0.85], p = 0.001). Восстановление NCHi составило около 70% в обеих группах. Различия в носительстве серотипов пневмококков из 7-валентной вакцины (40% в группе амоксициллина и 46% в группе плацебо) и *M. catarrhalis* (83% и 88% соответственно) не были статистически значимыми. В группе амоксициллина меньше мазков показали присутствие всех трех патогенов одновременно (45% против 60%), но это различие также не было статистически значимым (скорректированный относительный риск = 0.61 [0.31, 1.20], p = 0.176). В течение терапии у детей из группы амоксициллина реже встречались пенициллин-устойчивые пневмококки (32% против 39% в группе плацебо), а также макролид-устойчивые (14% против 19%) и многорезистентные пневмококки (13% против 18%).

Таблица 5.

Встречаемость возбудителей в сравниваемых группах

Возбудители ОМ	Амоксициллин N = 42	Плацебо N = 42	Разница риска [95% ДИ]
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	14 (33%)	19 (45%)	-12% [-22, -1]
<i>Haemophilus influenzae</i>	22 (52%)	27 (64%)	-12% [-22, 1]
<i>Moraxella catarrhalis</i>	34 (81%)	36 (86%)	-5% [-13, 2]
Все три патогена (<i>Spn</i> , <i>NCHi</i> , <i>MCat</i>) одновременно	18 (43%)	24 (57%)	-14% [-25, -4]
Пенициллин-устойчивые <i>S. pneumoniae</i> (<i>Spn</i>)	13 (31%)	16 (38%)	-7% [-16, 2]
Бета-лактамазопродуцирующие <i>NCHi</i>	3 (7%)	2 (5%)	+2% [-3, 6]
Возбудители ОМ	Амоксициллин N = 42	Плацебо N = 42	Разница риска [95% ДИ]

Обсуждение: В нашем исследовании амоксициллин значительно увеличил долю детей с нормальными барабанными перепонками при последовательных осмотрах и снизил частоту перфораций. Хотя количество случаев гнойного отита (ОМ) также было ниже в группе амоксициллина, это снижение не было статистически значимым. Число детей с двумя или более эпизодами острого среднего отита с перфорацией (ОСО с ПБП) было меньше в группе амоксициллина (4% против 18% в группе плацебо).

Не было значительных различий в доле детей с экссудативным средним отитом (ЭСО) (~52%) или острым средним отитом без перфорации (ОСО без ПБП) (~22%) между группами. Наши результаты согласуются с данными других исследований о долгосрочном применении антибиотиков для профилактики осложнений ОМ, показывая, что длительная терапия снижает бактериальную нагрузку, предотвращая развитие более тяжелых форм заболевания [4,7,11].

Наши данные также свидетельствуют, что бессимптомное выбухание барабанной перепонки может быть важным предиктором ОСО и перфорации. В то время как руководство по лечению острого среднего отита для коренного населения рекомендует более длительные курсы антибиотиков при перфорации, это исследование поддерживает такую рекомендацию [10,11].

Результаты нашего исследования показывают, что долгосрочная терапия амоксициллином уменьшает носительство пневмококков, хотя наблюдалось увеличение количества бета-лактамазопродуцирующих *H. influenzae*. Важно отметить, что лечение не привело к увеличению носительства пенициллин-резистентных пневмококков, и в группе амоксициллина было меньше детей, нуждавшихся в антибиотиках для лечения сопутствующих заболеваний.

Таким образом, наше исследование показывает, что долгосрочная антибиотикотерапия может быть полезной для групп высокого риска, тогда как для развитых популяций, где исходы ОМ менее тяжелы, баланс риска и пользы отличается, и риск увеличения резистентности более значим.

Заключение: Отит среднего уха остаётся серьёзной проблемой в социально незащищённых регионах Центральной Азии и России. Исследование показало, что длительная терапия амоксициллином у детей с экссудативным средним отитом снижает частоту перфораций и улучшает восстановление аэрации среднего уха по сравнению с плацебо. Также отмечено снижение носительства патогенов без значительного увеличения устойчивых штаммов. Длительное использование антибиотиков может быть полезным для детей из групп высокого риска, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинской помощи.

REFERENCES / ЧОККИ / IQTIBOSLAR:

1. Mahadevan M, Navarro-Lochin G, Tan HK, Yamanaka N, Sonsuwan N, Wang PC, Dung NT, Restuti RD, Hashim SS, Vijayasekaran S. A review of the burden of disease due to otitis media in the Asia-Pacific. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2012 May 1;76(5):623-35.
2. Ren Y, Sethi RK, Stankovic KM. Acute otitis media and associated complications in United States emergency departments. *Otology & Neurotology*. 2018 Sep 1;39(8):1005-11.
3. Atkinson H, Wallis S, Coatesworth AP. Acute otitis media. *Postgraduate medicine*. 2015 Jul 4;127(4):386-90.
4. Mayanskiy N, Alyabieva N, Ponomarenko O, Pakhomov A, Kulichenko T, Ivanenko A, Lazareva M, Lazareva A, Katosova L, Namazova-Baranova L, Baranov A. Bacterial etiology of acute otitis media and characterization of pneumococcal serotypes and genotypes among children in Moscow, Russia. *The Pediatric infectious disease journal*. 2015 Mar 1;34(3):255-60.
5. Tamir SO, Shemesh S, Oron Y, Marom T. Acute otitis media guidelines in selected developed and developing countries: uniformity and diversity. *Archives of Disease in Childhood*. 2017 May 1;102(5):450-7.
6. DeAntonio R, Yarzabal JP, Cruz JP, Schmidt JE, Kleijnen J. Epidemiology of otitis media in children from developing countries: A systematic review. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*. 2016 Jun 1;85:65-74.
7. Kosyakov SI, Minavnina JV, Phillips JS, Yung MW. International recognition of the chronic otitis media questionnaire 12. *The Journal of Laryngology & Otology*. 2017 Jun;131(6):514-7.
8. Phillips JS, Yung MW, Nunney I, Doruk C, Kara H, Kong T, Quaranta N, Peñaranda A, Bernardeschi D, Dai C, Kania R. Multinational appraisal of the chronic otitis media questionnaire 12 (COMQ-12). *Otology & Neurotology*. 2021 Jan 1;42(1):e45-9.
9. Korona-Głowniak I, Wisniewska A, Juda M, Kielbik K, Niedzielska G, Malm A. Bacterial aetiology of chronic otitis media with effusion in children-risk factors. *Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery*. 2020 Jan;49(1):24.
10. Vishwanath S, Mukhopadhyay C, Prakash R, Pillai S, Pujary K, Pujary P. Chronic suppurative otitis media: Optimizing initial antibiotic therapy in a tertiary care setup. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*. 2012 Sep;64:285-9.
11. Frost HM, Bizune D, Gerber JS, Hersch AL, Hicks LA, Tsay SV. Amoxicillin versus other antibiotic agents for the treatment of acute otitis media in children. *The Journal of pediatrics*. 2022 Dec 1;251:98-104.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000